

ЭЛЛИКҚАЛЪА – ЎЗБЕК ДАВЛАТЧИЛИГИНИНГ ТАМАДДУНИ

Сапаева Гуласал Азимовна

Тўрткўл туман 22-сонли умумтаълим мактабининг

Олий тоифали Тарих фани ўқитувчиси.

Ватан! Нақадар лаззатли сўз. Бу сўзни эшитганда негадир мени ҳаяжон чулғаб, қалбим эса жунбушга келади ва юрагим тез-тез ура бошлайди. Бутун вужудимни қандайдир бир сеҳрли туйғу чулғаб олади. Бу туйғуни ифодалашга эса сўз ва қалам ожизлик қилади, ифодалаганда эса бутун дунё сўзлари ҳам етмай қолади. Чунки бу энг олий, энг муқаддас, таърифи чексиз бўлмиш Она-Ватан туйғусидир.

Инсонда юрак битта бўлганидек, Ватан ҳам битта. Ўзбекистон дея аталмиш мустақил Ватан ичра мен туғилиб вояга етган Эллиққалъа ҳам дунёда бир дона.

Менинг Эллиққалъам, менинг Ватан ичра Ватаним - Ғарбда Беруний, Тахтақўпир, Жанубда Тўрткўл тумани, Шарқда Навоий вилояти, Жануби – ғарбда Хоразм вилояти билан чегарадош бўлиб, 1977- йилнинг 23-мартида ташкил топди, маркази Бўстон шаҳри, ер майдони 5,4 км.кв (541920 га), аҳолиси 137,7 минг кишини (2014) ташкил этади. Дастлаб чўлу биёбондан иборат бўлган бу ҳудуд мана, 45 йилдирки кундан-кунга гуллаб-яшнаб, кўркига кўрк, чиройига чирой кўшилиб келмоқда.

Туманимиз ҳудуди Ватанимизнинг илк давлатчилик ўчоқларидан бири бўлмиш Қадимги Хоразм мамлакатининг илк марказларидан биридир. Чунки, дастлаб бу ҳудудда жойлашган Тупроққалъа кўрғони милодий I аср бошидан то 305-йилгача Хоразмшоҳлар давлатининг африғийлар сулоласи давридаги пойтахти бўлган. Эллиққалъада Тупроққалъадан ташқари Аёзқалъа, Катта ва Кичик Гулдурсун қалъалари, Катта ва Кичик Қирққиз қалъалари, Катта Ойбуйирқалъа, Бургутқалъа, Кўрғошинқалъа, Тешикқалъа, Қаватқалъа, Думонқалъа каби қалъа ва кўрғонлар ҳам бўлиб, уларнинг сони жами 250 тадан ортиқдир.

Воҳамиз номининг Эллиққалъа деб номланишинг сабаби эса, ундаги қалъалар сони эмас, балки унинг мазмуни «Еллик қалъа», яъни доимо ел, шамол эсиб турувчи қалъа деган маънони аниқлатгани учундир. Воҳамиздаги ҳар бир қалъа ўзининг битмас-туганмас бой тарихига эга. Масалан, юқорида айтиб ўтганимиз Тупроққалъани олайлик. Антик давр ёзма манбаларига қараганда, қалъа қурилишига катта эътибор қаратилган. Қалъа қурилишидан олдин бу ўлка обдон ўрганилган. Ери, суви, ҳавоси, ўсимлик дунёси, шу билан бирга хатто жониворлар, қушларнинг ички органлари: юраги, жигари, буйрагигача текшириб ўрганилган. Уларнинг таркибидан биронта касалликнинг тури топилмаганидан кейингина у ерга қалъа қуриш учун руҳсат этилган. У геометрик жиҳатдан тўғри тўртбурчак шаклида қурилган бўлиб, майдони 500 x 350 метрни ташкил этади. Қалъа икки қаватли бўлиб, унда 120 дан ортиқ турар жой, хўжалик бинолари ҳамда 8 та сарой хоналари қазиб ўрганилган. Хоналарнинг ҳар бирига алоҳида ном берилган. Масалан, «Шоҳлар хонаси» «Ғалаба хонаси», «Аскарлар хонаси», «Кийиклар хонаси», йўлбарслар ҳамда қирғовуллар билан боғлиқ ва бошқа хоналар мавжуд. Уларнинг деворлари номига мос расмлар, бўртма нақшлар, рельефли рангли ҳайкаллар билан безатилган. Қалъадан топилган қушон тангалари ва қушон маданияти анъаналарига хос арфа чалаётган аёл тасвири Қадимги Хоразм давлатининг Қушон давлати билан савдо ва маданий алоқалари мавжудлигининг далилидир.

Бу эса давлатчилигимиз илдизлари қадимдан қўшни ва бошқа давлатлар билан тинч маданий ва савдо алоқалари асосига қурилганлигининг яна бир исботидир. Тупроққалъадан топилган энг ноёб топилма бу - Қадимги Хоразм алифбосида ёзилган 100 дан ортиқ қўлёзма ҳужжатларидир. Бу ҳужжатлар нафақат қалъа, балки бутун Хоразм тарихини ўрганишда муҳим ва асосий манбалардан ҳисобланади. Қалъага кираверишдаги чап томонда шимолий сарой бўлиб, бу жойда подшоҳ хонадони вакиллари ва унинг яқинлари ҳамда мансабдорлар яшашган. Бундан кўриниб турибдики, Тупроққалъа подшоҳларнинг доимий яшаш ва хизмат жойи, яъни Хоразмшоҳларнинг пойтахтидир. Шунингдек, бу жойдан оташпарастлик ва буддавийлик динининг белгилари ҳам топилган. Демак, азалдан мамлакатимизда турли дин вакиллари ёнма – ён, ўзаро ҳамжиҳатликда яшашган, давлатда динлараро бағрикенглик таъминланган. Қалъада ҳаёт эраизмининг VI асригача давом этган.

Бу қалъа ҳозиргача сақланган бўлиб, бугунги кунда сайёҳларнинг диққат - эътиборини ўзига жалб этиб келмоқда. Бунинг асосий сабабларидан бири муқаддам ҳар йили анъанавий тарзда ўтказилиб келинган «Асрлар садоси» фестивалининг 2012-йили 5-6-май кунлари айнан Тупроққалъада нишонланишидир. Фестивалга дунёнинг бир нечта мамлакатларидан меҳмонлар ташриф буюриб, қалъа тарихи ва воҳамиз ҳаёти, урф-одатлари, турмуш тарзи билан танишишди. Шундан сўнг нафақат Тупроққалъа қўрғони, балки бутун Эллиққалъа воҳаси дунёга танилди десак муболага бўлмаса керак. Бу муваффақиятларнинг асосий манбаи эса энг буюк неъмат бўлмиш мустақиллигимиздир.

Чиндан ҳам мамлакатимиз ўз мустақиллигини қўлга киритганидан сўнг юртимизнинг ҳар бир ҳудудида тараққиёт белгилари сезила бошланди. Жумладан, туманимиз Эллиққалъада ҳам жуда кўплаб ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Хусусан, ёш авлодни ривожлантиришга катта эътибор берилмоқда. Шу сабабдан таълим-тарбия соҳаси ривожлантирилмоқда. Мустақилликдан кейин туманимиз маркази бўлмиш Бўстон шаҳрида Бердақ номидаги ҚДУ қошидаги «Бўстон» академик лицейи, айрим фанлар чуқурлаштириб ўргатиладиган ихтисослаштирилган мактаблар, касб-ҳунар коллежлари очилди. 2019 – йилда эса юқоридаги академик лицей базасида Ажиниёз номидаги НДПИнинг педагогика факультети ташкил этилиб, туманимиз ва қўшни туманлар ёшларининг илм олишига барча имкониятлар яратилган. Анча эскириб қолган мактаблар реконструкция қилиниб, янги мактаб бинолари ҳам барпо этилмоқда. Жами 71 та умумтаълим мактаблари, 6 та касб-ҳунар билим юрти, тиббиёт коллежи мавжуд. Жорий 2022 – йилда эса туманимизда президент таълим муассасалари тизимидаги ихтисослаштирилган мактаб ўз фаолиятини бошлади ва иқтидорли ёшларни ўз бағрига олди. Шунингдек, оммавий ва болалар кутубхоналари, ахборот ресурс марказлари, болалар мусиқа мактаблари, истироҳат ва маданият боғи, археология музейи ва кинотеатрлар фаолият юритиб келмоқда.

Қисқа қилиб айтганда, Эллиққалъа бугунги кунда Хоразмнинг замонавий ҳамда ўрта асрларга оид қисмини қадимги даври билан чамбарчас боғлаб ва тўлдириб турувчи цивилизация ва туризм марказидир.

Фойдаланилган манбалар.

1. “Хоразмнинг суғорилиш тарихи”, Тошкент, 1969.
2. Интернет манба: ellikqalabr.uz сайти.